

**BOKS BO‘YICHA (WORLD BOXING) TOMONIDAN ILK BORA
O‘TKAZILGA JAHON CHEMPIONATI
NATIJALARI TAHLILI**

p.f.b.f.d.(PhD), dotsent., Rajabov G‘ulomjon Qurbonboyevich

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,

Toshkent viloyati, Chirchiq shahar

E-mail: gulom-1979@mail.ru

Annotatsiya: Maqola “World Boxing” tashkiloti tomonidan 2025 yilda Liverpoolda o‘tkazilgan birinchi jahon chempionati natijalarini tahlil qilingan. Medallar taqsimoti va global tendensiyalar o‘rganilgan. O‘zbekiston (13,75%) va Qozog‘iston (12,5%) etakchi bo‘ldi, Hindiston, Polsha va Braziliya raqobat kuchayganini ko‘rsatdi. Jahon chempionat boksdagi yangi davr boshlangani va raqobat muhiti kengayganini namoyon etdi.

Kalit so‘zlar: *World Boxing, jahon chempionati, boks, medallar taqsimoti, O‘zbekiston bokschilari, global tendensiyalar.*

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА,
ПРОВЕДЕННОГО ПОД ЭГИДОЙ (WORLD BOXING)**

Кандидат наук, доцент., Ражабов Гуломжон Курбанбоевич

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта,

Ташкентская область, город Чирчик

E-mail: gulom-1979@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена анализу результатов первого чемпионата мира, организованного “World Boxing” в 2025 году в Ливерпуле. Исследованы распределение медалей и глобальные тенденции. Лидерами стали Узбекистан (13,75%) и Казахстан (12,5%), а Индия, Польша и Бразилия продемонстрировали усиление конкуренции. Чемпионат показал начало новой эры в боксе и расширение конкурентной среды.

Ключевые слова: *World Boxing, чемпионат мира, бокс, распределение медалей, боксёры Узбекистана, глобальные тенденции.*

**ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE FIRST WORLD CHAMPIONSHIP
HELD UNDER THE AUSPICES
OF (WORLD BOXING)**

PhD, Associate Professor., Rajabov Gulomjon Kurbanbaevich

Uzbek State University of Physical education and Sports,

Tashkent region, Chirchik city

E-mail: gulom-1979@mail.ru

Annotation: The article analyzes the results of the first World Championship organized by “World Boxing” in Liverpool in 2025. The distribution of medals and global trends were examined. Uzbekistan (13.75%) and Kazakhstan (12.5%) emerged as leaders, while India, Poland, and Brazil demonstrated increasing competitiveness. The championship marked the beginning of a new era in boxing and an expansion of the competitive environment.

Key words: *World Boxing, world championship, boxing, medal distribution, Uzbek boxers, global trends.*

Ishning dolzarbligi. Xalqaro sport maydonida boksning o'rnini doimo muhim bo'lib kelgan, ammo so'nggi yillarda Xalqaro Boks Assotsiatsiyasining (IBA) boshqaruvidagi muammolar va Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi (XOK) talablariga rioya qila olmaganligi tufayli ushbu sport turi Olimpiya o'yinlaridagi kelajagi xavf ostida qoldi. Ushbu qiyinchiliklarga javoban, 2023-yil aprel oyida World Boxing tashkiloti rasman e'lon qilinib, faoliyatini boshladi. Ushbu tashkilotning paydo bo'lishi nafaqat boksning Olimpiya harakatidagi mavqegini saqlab qolish, balki adolatli musobaqa faoliyati natijalarini yaratish, sportchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, shuningdek, boks sportining global rivojlanishini rag'batlantirish nuqtai nazaridan katta ahamiyat kasb etdi. Ayniqsa, IBAning ichki nizolari, korrupsiya ayblovlari va XOK tomonidan tan olinmaganligi kabi voqealar boks jamoatchiligida katta norozilik uyg'otgan bo'lsa, World Boxing yangi boshqaruv tizimi sifatida paydo bo'lib, shaffoflik va mustaqillik tamoyillariga asoslangan yondashuvni taklif etdi. Bu tashkilotning tashkil topishi boks sportining kelajakdagi barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi qadam bo'ldi, chunki u nafaqat milliy federatsiyalarni birlashtirish, balki xalqaro musobaqalarni tashkil etish orqali sportning Olimpiya dasturida qolishiga hissa qo'shadi. Bundan tashqari, World Boxingning faoliyati bokschilarning kasbiy tayyorgarligini rivojlanishiga, yosh avlodni jalb qilishga va gender tengligini ta'minlashga qaratilgan yangi standartlarni joriy etish orqali boks sport turining jozibadorligini oshiradi.

Ushbu Jahon chempionati boks sportining yangi boshqaruv organi – World Boxing tomonidan tashkil etilgan birinchi xalqaro musobaqa bo'lib, unda 60 dan ortiq davlatdan 500 dan ziyod bokschilar (erkaklar va ayollar) ishtirok etdi. Chempionat 20 ta vazn toifasida (10 ta erkaklar va 10 ta ayollar uchun) o'tkazildi, umumiy hisobda 80 ta medal (20 oltin, 20 kumush va 40 bronza) taqdim etildi.

Ishning maqsadi - World boxing tomonidan ilk bora o'tkazilgan jahon chempionati natijalari tadqiq qilish.

Ishning vazifalari - Chempionat natijalarini ishonchli manbalar asosida o'rganish va tahlil qilish hamda davlatlar kesimida medallar taqsimotini baholash orqali boks sportidagi global tendensiyalarni aniqlash.

Ishning ob'ekti World Boxing bo'yicha o'tkazilgan jahon chempionatida ishtirok etgan mamlakatlar jamoaviy natijalari va medallar taqsimoti.

Ishning predmetini O'zbekiston bokschilarining jahon chempionatidagi ishtirok samaradorligi va ularning raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini boshqa davlatlar natijalari bilan qiyosiy tahlil qilish.

Ishning usullari. Oldinga qo'yilgan vazifalarni hal etish maqsadida quyidagi tadqiqot usullaridan foydalanildi: video-tahlil, musobaqa jarayonlarini bevosita kuzatish, nazariy tahlil hamda matematik-statistik usullar.

Jahon chempionati natijalari tahlili boks sportidagi global tendensiyalarni ko'rsatdi: musobaqa faoliyati yakuniy natijalariga ko'ra World Boxing tashkiloti tomonidan ilk bor o'tkazilgan jahon chempionatida ishtirok etgan davlatlar medallari taqsimoti tahlili quyidagi ilmiy xulosalarni berdi.

1. O‘zbekiston (13,75 %) va Qozog‘iston (12,5 %) umumiy medallar soni bo‘yicha etakchi davlatlar sifatida ajralib chiqdi. Bu ularning tayyorgarlik tizimini to‘g‘ri yo‘lga qo‘ygani, sportchilarning yuqori darajadagi motivatsiyasi hamda xalqaro maydonda raqobatbardoshlik salohiyatining yuqoriligini ko‘rsatadi.

2. Xitoy (6,25 %) va Angliya (6,25 %), shuningdek Hindiston (5 %) va Braziliya (5 %) kabi davlatlar ham o‘z imkoniyatlarini namoyon qilib, medallar jadvalida o‘rta pog‘onani egalladi. Bu holat Osiyo va Janubiy Amerika mamlakatlarining ayollar va erkaklar boks yo‘nalishida faol rivojlanayotganini anglatadi.

3. Polsha, Irlandiya, Turkiya, Kuba, YAponiya, Avstraliya va boshqa davlatlar 2,5 %–3,75 % atrofidagi ulush bilan cheklandi. Bu ularda boks sportining ayrim toifalarda kuchli rivojlanganini, ammo umumiy tizimda etakchi davlatlarga nisbatan raqobatda etarli ustunlikka ega emasligini ko‘rsatadi.

4. 11 ta davlat “boshqalar” toifasiga kirib, jami 13,75 % medallar ulushini tashkil qildi. Bu esa global miqyosda boks sport turiga qiziqish kengayib, ko‘plab davlatlar xalqaro maydonda o‘z ishtirokini kuchaytirishga intilyayotganidan dalolat beradi.

1-diagrammada. World boxing tomonidan 2025 yil Buyuk Britaniyaning Liverpul shahrida bo‘lib o‘tgan jahon chempionatida qatnashgan davlatlarni umumiy medallar bo‘yicha taqsimoti foizlar ulishida

O‘tkazilgan musobaqa faoliyati yakuniy natijalariga ko‘ra Markaziy Osiyo davlatlari – Qozog‘iston va O‘zbekiston bokschilari ustunlik qildi. Ular musobaqa oldi va musobaqa jarayonidagi tayyorgarlik tizimini to‘g‘ri yo‘lga qo‘ygani hamda g‘alabaga bo‘lgan yuqori motivatsiyasi bilan ajralib turdi.

- Qozog‘iston oltin medallar bo‘yicha birinchi o‘rinni egalladi (7 oltin, 1 kumush, 2 bronza; jami 10 medal).
- O‘zbekiston esa (6 oltin, 2 kumush, 3 bronza; jami 11 medal) bilan ikkinchi o‘rinni egalladi.
- Hindiston va Polsha davlatlari ayollar toifasida kuchli janglarini namoyish qildi.
- Angliya (mezbon davlat) esa 2 kumush va 3 bronza bilan cheklandi.

Rossiya, Armaniston, Belarus va boshqa bir qator davlatlar World Boxing‘ga a‘zo bo‘lmagani sabab ishtirok etmadi.

Oltin medallar taqsimoti tahlili bo‘yicha Qozog‘iston (35 %) va O‘zbekiston (30 %) jami 65 % ulush bilan mutloq etakchilikni qo‘lga kiritdilar.

Yakkakurash sport turlarini rivojlantirishning istiqbollari: muammo va yechimlari

Bu holat mazkur mamlakatlarda boks sportining yuqori darajada rivojlanganini, murabbiylik maktablari samaradorligi va sportchilarning xalqaro tayyorgarlik tizimi yuqori ekanini ko'rsatadi.

Osiyoning yangi kuchlari. Hindiston (10 %) medallar jadvalida o'rta pog'onani egallab, Osiyo mintaqasida raqobat kuchayib borayotganini namoyon etdi. Xitoy Taybeyi (5 %) ham oltin medal qo'lga kiritib, boks maktabida rivojlanish tendensiyasi mavjudligini ko'rsatdi.

Evropa va Janubiy Amerika davlatlari hissasi. Polsha, Irlandiya va Avstraliya kabi davlatlar 5 % ulush bilan cheklangan bo'lsa-da, muayyan vazn toifalarida samarali ishtirok etganlarini ko'rsatadi.

Braziliya (5 %) esa Lotin Amerikasida boks sportining barqaror rivojlanayotganidan dalolat berdi. Oltin medallarning asosiy qismi Markaziy Osiyo davlatlariga to'g'ri kelgan (65 %).

Qolgan 35 % esa turli qit'alar o'rtasida taqsimlanib, global miqyosda raqobatchilik kengayib borayotganini ko'rsatdi. Quyidagi diagrammalarda natijalar foizli taqsimotda ko'rsatilgan (ma'lumotlar rasmiy manbalarga asoslangan).

2-diagrammada. World boxing tomonidan 2025 yil Buyuk Britaniyaning Liverpool shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatida qatnashgan davlatlarni oltin medallar bo'yicha taqsimoti foizlar ulishida

Umuman olganda, ushbu chempionat natijalari shundan guvohlik bermoqdaki, boks sportida etakchilik asosan Markaziy Osiyo davlatlari qo'lida bo'lib turibdi. Biroq evropaning ayrim mamlakatlari va Osiyoning rivojlanayotgan davlatlari (Hindiston, Yaponiya, Ozarbayjon, Turkiya) kelgusida raqobat kuchayishiga zamin yaratishi mumkin. Bu holat xalqaro boks tizimida yangi kuchlar maydonga chiqish jarayoni boshlanganidan dalolat beradi.

O'tkazilgan tahliliy natijalar shuni ko'rsatadiki, Jahon chempionatida 60 dan ortiq davlatdan 500 dan ziyod bokschi ishtirok etganiga qaramasdan, musobaqa yakunida 30 ta davlatning bokschilari shohsupaga ko'tarilgan. Bu holat yuqori saviyadagi raqobat muhiti shakllanganini va medallar uchun kurash tobora keng qamrovli ko'rinish olganini anglatadi. Ayniqsa, oldingi Jahon chempionatlari bilan taqqoslaganda, sovrindor davlatlar soni sezilarli darajada ortib borgani kuzatildi. Agar avvalgi JCH musobaqalarda asosan 15–20 davlatning bokschilari yuqori natijalar qayd eta olgan

bo'lsa, bu yilgi chempionatda 30 ta davlatning bokschilari medal olgani, xalqaro maydonda boks sporti geografiasining kengayib borayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, natijalardan ma'lum bo'lmoqdaki, nafaqat an'anaviy etakchi mamlakatlar – Qozog'iston, O'zbekiston, Kuba yoki Xitoy kabi maktablari kuchli davlatlar ustunlik qilmoqda, balki Hindiston, Polsha, Irlandiya, Turkiya, Avstraliya, Ozarbayjon kabi davlatlar ham jahon arenasiga kuchli qadam bilan kirib kelmoqda. Bu esa boks sport turida raqobatni kuchayishi, yangi maktablarning shakllanishi hamda kelgusida g'oliblar soni yanada ko'payishini ko'rsatadi.

Xulosalar. Oltin medallar taqsimoti tahlilidan shunday xulosa qilish mumkinki, boks sportida etakchilik hozircha Qozog'iston va O'zbekiston qo'lida saqlanmoqda, ularning umumiy ulushi 2/3 qismiga teng. Biroq Hindistonning 10 % ko'rsatkichi, shuningdek Polsha, Irlandiya, Avstraliya va Braziliya kabi davlatlarning 5 % atrofidagi ulushi boks sporti geografiasini tobora kengayib, yangi raqobatchi maktablar shakllanayotganini ko'rsatadi. Liverpul shahrida o'tkazilgan mazkur chempionat natijalari xalqaro boks tizimida yangi davr boshlanganidan dalolat bermoqda. An'anaviy etakchi davlatlar – Qozog'iston va O'zbekiston o'z ustunligini saqlab qolgan bo'lsa-da, Hindiston, Polsha, Turkiya, Avstraliya, Irlandiya kabi davlatlar jahon maydonida kuchli raqobatchi sifatida namoyon bo'ldi. Bu holat boks sportida raqobatning yanada kuchayishi, yangi boks maktablarning shakllanishi hamda kelgusida g'olib va sovrindorlar geografiasining yanada kengayishini anglatadi. SHu bilan birga, World Boxing tashkilotining ilk chempionati adolatli musobaqa tizimini yo'lga qo'yishda va sportchilar manfaatlarini himoya qilishda muhim qadam bo'ldi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining “Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida”gi Qonuni. Toshkent sh., 2015 yil 4 sentyabr. www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29 apreldagi “Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-5099-son qarori. www.lex.uz
3. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. Общая теория и её практические применения.- К: Олимпийская литература, 2004. -С.343-345.
4. Ражабов Г.К., Каландаров Д.Ш., Каримов Ш.К. Влияние изменений правил соревнований и судейства в боксе на тренировочный и соревновательный процесс //Молодой ученый. – 2016. – №. 21. – S. 974-976.
5. Rajabov G'.Q. Malakali bokschilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda musobaqa faoliyati natijadorligini shakllantirish: falsafa doktori (PhD) avtoreferati / CHirchik, 2019. – 32 b.
6. Халмухамедов Р.Д. Технология подготовки единоборцев на этапах годичногосцикла: автореф. дисс. д-ра пед.наук.-Т., 2009. -56 s.